

EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN DARING SEBAGAI STRATEGI PEMBELAJARAN SEJARAH PADA ABAD 21 DI MASA PANDEMI

Dina Maulida Wati

Email: 1910111220012@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Pandemi Covid-19 tidak hanya dirasakan oleh Indonesia saja tetapi diseluruh dunia. Selain berdampak pada perekonomian, pandemi juga berdampak pada dunia pendidikan seperti pada proses pembelajaran yang berubah menjadi belajar *online* atau daring. Perkembangan abad 21 ditandai dengan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi tantangan untuk guru dalam menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Dalam penyajian materi para guru melakukan inovasi penggunaan belajar daring seperti google classroom, edmodo, google meet, zoom, webex, dan sebagainya. Dapat pula memanfaatkan media berbagi video, seperti Youtube maupun fasilitas e-learning melalui video pembelajaran yang sudah disiapkan tenaga pendidik kepada peserta didik.

Kata Kunci : Strategi pembelajaran sejarah, pembelajaran abad-21, pembelajaran daring

PENDAHULUAN

Pendidikan dalam pengertian umum dan sederhana, merupakan usaha manusia untuk mengembangkan dan menumbuhkan kemampuan-kemampuan pembawaan, yang sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat dan kebudayaan, baik secara jasmani maupun rohani (Anwar, 2015:19). Sedangkan pendidikan menurut KI Hajar Dewantara adalah menuntun segala kemampuan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai anggota masyarakat dan manusia mendapat keselamatan serta kebahagiaan yang sesungguhnya (Pidarta, 2007:10). Dari beberapa definisi diatas, pendidikan ialah suatu proses atau usaha dalam menerima dan memberikan ilmu pengetahuan dengan penyesuaian diri di masyarakat dan kebudayaan.

Saat ini banyak yang beranggapan sejarah adalah salah satu mata pelajaran yang dikenal didunia pendidikan merupakan mata pelajaran yang membosankan, sulit, tidak

menarik dan sebagiannya sehingga sebagian siswa ada yang tidak menyukai mata pelajaran tsejarah. Kondisi ini diperparah jika guru yang mengajar masih bersifat konvensional yaitu metode cerama, tanya jawab, dan pemberian tugas, serta berisi banyak hafalan sehingga siswa terbebani dan merasa tidak nyaman dalam pembelajaran sejarah (Prawitasari, 2015:146). Akibat dari metode pembelajaran guru yang membosankan, siswa akan melakukan aktivitas-aktivitas lain diluar proses pembelajaran. Karena mereka merasa percuma dengan mendengarkan maupun tidak memahami materi yang diberikan sehingga siswa melakukan hal-hal lain yang membuat mereka tidak bosan.

Guru berperan yang amat urgen dan strategis dalam kelengkapan upaya pendidikan (Susanto, 2020:10). Banyak peranan yang dijalankan guru sebagai pendidik, yaitu korektor, inspirator, informan, organisator, motivator, dan sebagiannya. Guru profesional dituntut untuk menampilkan keahliannya, salah satunya yaitu kemampuan menyampaikan pembelajaran kepada siswa. Selain itu secara umum guru bertugas mengembangkan kemampuan siswa secara optimal dalam aspek psikomototik, efektif, dan kognitif (Prawitasari, 2015:146). Untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran guru perlu mengenal berbagai jenis strategi pembelajaran agar dapat menentukan strategi manakah yang paling tepat untuk digunakan selama proses pembelajaran, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Pemilihan strategi pembelajaran yang tepat dapat berdampak pada pemahaman dan penguasaan materi yang diberikan, prestasi belajar siswa serta mempermudah proses pembelajaran.

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Pembelajaran sejarah adalah studi yang menjelaskan mengenai manusia di masa lampau dengan berbagai aspek kegiatan manusia seperti sosial, politik, keagamaan, hukum, militer, keilmuan, intelektual dan kreativitas yang berkaitan dengan musik, seni, dan arsitektur Islam (Sapriya, 2009:26). Pembelajaran sejarah bertujuan untuk menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme (Kasmadi, 1996:13). Pembelajaran sejarah memiliki peranan penting didalam pembentukan sikap, watak, dan perkembangan bangsa Indonesia yang memiliki rasa menghargai perjuangan bangsanya, nasionalisme, kebangsaan, dan intelektual. Konsep dasar materi pembelajaran sejarah yaitu mengenai peristiwa atau kejadian-kejadian yang berhubungan dengan manusia, seperti kegiatan yang dilakukan manusia dalam berbagai aspek kehidupan.

Menurut Saptiya (2012:209) cakupan materi pembelajaran sejarah, yaitu a) mengandung nilai-nilai patriolisme, nasionalisme, keteladanan, kepahlawanan, kepeloporan dan semangat pantang menyerah; b) memuat khasanah mengenai peradaban bangsa-bangsa termasuk peradaban bangsa Indonesia; c) menumbuhkan kesadaran solidaritas, persatuan, dan persaudaraan untuk menjadi pemersatu bangsa dalam menghadapi ancaman disintegritasi; d) menempatkan ajaran moral dan kearifan yang berguna dalam mengatasi krisis multidimensi yang dihadapi dalam kehidupan di masyarakat dan kehidupan sehari-

hari; e) mengembangkan dan menanamkan sikap bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan dari pembelajaran sejarah, pendidik harus mampu menyusun strategi pembelajaran secara efektif. Dalam mengimplementasikan pembelajaran suatu strategi diperlukan metode. Dapat menggunakan satu atau beberapa metode dalam strategi pembelajaran yang ingin digunakan, seperti konvensional, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, pembelajaran eksperimen dan lain sebagainya.

Istilah strategi pembelajaran berkaitan erat terdapat beberapa istilah seperti, metode, model, pendekatan, teknik, dan cara. Istilah ini mendeskripsikan sifat umum ke khusus (Abdul Gafur, 2012: 72). Metode merupakan teknik atau langkah khusus dalam proses transfer informasi. Sedangkan model berisi perencanaan keseluruhan aktivitas belajar mengajar serta terkait dengan segala fasilitas yang dilakukan pendidik dalam proses pembelajaran, Dalam banyak literatur memang tidak ada kesepakatan tegas tentang bagaimana posisi antar komponen tersebut, akan tetapi yang perlu digaris bawahi yaitu baik metode, model, pendekatan, dan teknik selalu ada dalam tahap pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan serangkaian bentuk perencanaan yang bertujuan memaksimalkan potensi belajar peserta didik, mengelola materi belajar yang meliputi cara penyampaiannya maupun isi materi pengajarannya, cara memanfaatkan sumber daya secara tepat, serta berisi hasil evaluasi belajar yang telah dirancang dalam desain pembelajaran. Beberapa aspek perlu dirancang atau direncanakan secara sistematis dalam mengatur strategi pembelajaran. (Susanto, 2014: 95-96).

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Pembelajaran di era modern seperti saat ini sangat memerlukan kontribusi penting antara guru dan siswa. Terutama dalam hal pembelajaran sejarah yang dipandang oleh sebagian peserta didik sebagai salah satu pelajaran yang membosankan, tidak menarik, dan susah untuk dimengerti (Alfian, 2011; Sayono, 2013). Menilik lebih lanjut, pada abad 21 pembelajaran khususnya sejarah mempunyai beberapa karakteristik (Syaputra & Syariatun, 2019), diantaranya pembelajaran mendorong siswa untuk aktif menggali dari berbagai literatur, siswa diarahkan untuk membuat rumusan masalah bukan hanya menjawab atau menyelesaikan masalah, pembelajaran sejarah menekankan adanya interaksi atau kerjasama antara guru dan siswa dalam menyelesaikan masalah, serta membentuk cara berpikir kreatif dan melatih kemampuan analisis siswa.

Pembelajaran sejarah pada abad 21 perlu memperhatikan materi pembelajaran, baik dalam bentuk maupun isi materi pembelajaran (Syaputra & Syariatun, 2019). Penyajian materi dengan memanfaatkan sistem teknologi masa sekarang dirasa lebih efektif dibandingkan menggunakan sistem konvensional sehingga pembelajaran tidak terkesan monoton. Adapun beberapa cara menurut Absor, Umasih, & Kurniawati (2019) (dalam Absor, 2020) yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran

sejarah, antara lain yaitu dengan mengakses situs atau akun yang menggali atau membahas tentang sejarah dan dapat pula membentuk kelas online melalui beberapa jejaring fasilitas internet seperti google classroom, edmodo maupun melalui video langsung seperti Zoom, Google Meet, Webex, dan Jitsi. Dapat pula memanfaatkan media berbagi video, seperti Youtube maupun fasilitas e-learning melalui Video pembelajaran yang sudah disiapkan tenaga pendidik kepada peserta didik.

Teknologi berperan dalam proses sejarah secara online atau daring. Kunci pelaksanaan belajar dengan sistem online yaitu memakai metode belajar yang efektif dan tepat didukung oleh teknologi dengan tujuan menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa tanpa adanya tatap muka maupun komunikasi secara langsung seperti halnya belajar konvensional. Teknologi disini mengambil peran sebagai media yang menghubungkan dan memberi informasi dalam belajar secara daring atau online. (Buselic M., et al; Latip, 2020). Selain itu, memudahkan untuk guru memberikan pengajaran jarak jauh kepada siswa khususnya pada masa pandemi seperti sekarang. Pembelajaran dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai platform sehingga lebih mudah dan praktis. Platform yang sering dipakai diantaranya yaitu google document, google form, soal melalui situs website atau e-learning, dan sebagainya. Keberadaan teknologi memberikan beberapa kemudahan, diantaranya memudahkan guru dalam memberikan penilaian secara tidak langsung kepada siswa, membantu siswa dalam menemukan materi belajar yang lebih lengkap melalui website ataupun aplikasi yang tidak didapat selama belajar secara daring, berperan dalam meningkatkan kreativitas baik siswa maupun guru, memberikan kesempatan untuk guru lebih berinovasi dalam memanfaatkan media belajar menggunakan sosial media seperti youtube, facebook, dan lain-lain, serta siswa dapat pula memanfaatkan berbagai aplikasi maupun sosial media untuk menjawab tugas yang diberikan oleh guru. Jadi, peran teknologi sangatlah penting dalam mendukung pembelajaran khususnya sejarah di masa pandemi covid-19 (Salsabila dkk., 2020).

SIMPULAN

Mata pelajaran sejarah merupakan salah satu mata pelajaran yang dianggap membosankan, sulit, tidak menarik dan sebagainya. Karena metode pembelajaran yang membosankan mengakibatkan siswa melakukan aktivitas-aktivitas lain diluar proses pembelajaran. Sehingga guru dituntut mengenal berbagai jenis strategi pembelajaran agar dapat menentukan strategi yang tepat untuk digunakan selama proses pembelajaran, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Sehingga berdampak pada penguasaan pemahaman materi yang diberikan, prestasi belajar siswa serta mempermudah proses pembelajaran. Pembelajaran sejarah merupakan studio yang menjelaskan mengenai manusia dimasa lampau dengan berbagai aspek kegiatan manusia yang bertujuan untuk menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, bangsa dan negara. Istilah strategi pembelajaran berkaitan erat terhadap beberapa istilah seperti, metode, model, pendekatan, teknik dan

cara. Pembelajaran sejarah pada abad-21 penyajian materi memanfaatkan sistem teknologi masa sekarang yang dirasa lebih efektif dibandingkan menggunakan sistem konvensional. Teknologi memberikan kemudahan kepada pendidik serta peserta didik untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, diantara mempermudah para pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran meskipun tidak dilakukan secara tatap muka langsung. Tidak hanya itu teknologi juga berperan dalam meningkatkan kreativitas pendidik maupun peserta didik.

REFERENSI

- Abdul Gafur. (2012). *Desain Pembelajaran: Konsep, Model, dan Aplikasinya dalam Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Absor, Nur F. (2020). *Pembelajaran Sejarah Abad 21: Tantangan dan Peluang dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*. *Journal of History Education*, 2(1), 30-35.
- Alfian, M. (2011). *Pendidikan Sejarah dan Permasalahan yang Dihadapi*. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 3(2), 1-8.
- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Anwar, Muhammad. (2015). *Filsafat Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Kasmadi, Hartono. (1996). *Model-model dalam Pengajaran Sejarah*. Semarang: Ikip Semarang Press.
- Latip, Abdul. (2020). *Komunikasi Pada Pembelajaran Jarak Jauh Di Masa Pandemi COVID-19*. *Jurnal Edukasi Dan Teknologi*, 1(2), 108-9.
- Prawitasari, M. (2015). *Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin)*.
- Salsabila dkk., (2020). *Peran Teknologi dalam Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19*. *Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 17(2), 188-198.
- Sapriya. (2009). *Pendidikan IPS Konsep dan Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sayono, J. (2013). *Pembelajaran Sejarah di Sekolah: Dari Pragmatis ke Idealis*. *Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 7(1), 9-17.
- Susanto, H. (2014). *Seputar Pembelajaran Sejarah (Isu, Gagasan, dan Strategi Pembelajaran)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).

Syaputra, Een & Syariatun. (2019). *Pembelajaran Sejarah di Abad 21: Telaah Teoritis Terhadap Model dan Materi*. *Historical Studies Journal*, 3(1), 18-27.